

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
79 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta’lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	

TO'QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING MARKETING VOSITALARI

Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich

Andijon davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi, iqtisod fanlari nomzodi

ORCID: 0009-0001-6785-0160

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining raqobatbardoshligini oshirishda marketing vositalarining ahamiyati hamda ularni samarali qo'llash usullari yoritilgan. Mualliflar sanoat tarmog'idagi jahon tajribasi, marketing strategiyalarining zamonaviy tendensiyalari va O'zbekiston iqtisodiy sharoitiga mos yondashuvlarni tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik, klaster, eksport, eksport salohiyati, marketing, strategiya.

Abstract: This article discusses the importance of marketing tools and methods for their effective application in increasing the competitiveness of the textile and garment and knitwear industries. The authors analyzed global experience in the industry, modern trends in marketing strategies, and approaches appropriate to the economic conditions of Uzbekistan.

Keywords: textile, cluster, export, export potential, marketing, strategy.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение маркетинговых инструментов и методы их эффективного применения для повышения конкурентоспособности текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Авторы проанализировали мировой опыт в данной отрасли, современные тенденции маркетинговых стратегий и подходы, адаптированные к экономическим условиям Узбекистана.

Ключевые слова: текстиль, кластер, экспорт, экспортный потенциал, маркетинг, стратегия.

KIRISH

Jahon miqyosida yetakchi o'rin egallagan ko'plab rivojlangan davlatlar tajribasi shuni isbotlaydiki, global bozor tizimida barqaror pozitsiyani egallash va yuqori raqobatbardoshlikka erishish uchun iqtisodiyotni chuqur isloh qilish, uning tarkibiy tuzilmasini yangilash hamda diversifikatsiya jarayonlarini kengaytirish zaruratga aylanadi. Bunday natijalarga erishishda yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, zamonaviy korxonalarini tashkil etish, mavjud ishlab chiqarish resurslarini modernizatsiya qilish va ularni ilg'or texnik vositalar bilan jihozlash asosiy omillardan hisoblanadi.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatining zamonaviy rivojlanish bosqichida, uning raqobatbardoshligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish borasida qator muhim huquqiy va me'yoriy hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, tizimli muammolar hali ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Global raqobat muhiti tobora keskinlashib borayotgan bir sharoitda, to'qimachilik korxonalarini tubdan rekonstruksiya qilmasdan, ilg'or texnologiyalarni keng joriy etmasdan va mahsulot nomenklaturasini zamon talablari asosida yangilamasdan turib, ularning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligini ta'minlash deyarli imkonsizdir.

Bundan tashqari, soha korxonalarini bozor munosabatlariga moslashtirish, texnologik yangiliklarni joriy etish, malakali kadrlar tayyorlash hamda mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqish uchun uzoq muddatli, ilmiy asoslangan taraqqiyot strategiyasiga ehtiyoj mavjud. Bunday strategiyani ishlab chiqish esa, o'z navbatida, ilmiy-uslubiy konsepsiyalar asosida harakat qilish, korxonalar faoliyatini kompleks baholash, ularning ustun va zaif jihatlarini aniqlash, mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanish imkoniyatlarini o'rganish orqali amalga oshiriladi.

Shu jihatdan olib qaralganda, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va tarkibiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida to'qimachilik va tikuv-trikotaj tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy marketing strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish bugungi kun talabiga aylandi. Bu esa, nafaqat ichki bozorni to'ldirish, balki xalqaro savdo tizimida O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarining ulushini kengaytirishga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Paxta-to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Paxta-to'qimachilik sanoati bugungi kunda mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Klaster tizimini rivojlantirish esa ushbu tarmoqning eksport salohiyatini kengaytirishning muhim asoslaridan biridir. Klaster modelining ustunligi shundaki, u ishlab chiqarish, innovatsiya va marketing faoliyatini yagona ekotizim shaklida uyg'unlashtiradi. Eksport salohiyatini oshirish uchun esa samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish talab etiladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, eksportga yo'naltirilgan mamlakatlar klaster yondashuvi asosida ishlab chiqilgan marketing strategiyalari orqali xalqaro bozorda muvaffaqiyatga erishmoqda.

To'qimachilik ishlab chiqarishini klaster shaklida tashkil etish masalasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan zamonaviy olimlar qatorida D.P. Barsukov [1], D.M. Begov [2], V.I. Vagizova [3], L.L. Butuzova [4] kabilarni alohida ta'kidlash mumkin.

Mahalliy olimlardan esa M.R. Boltaboyev [5], Z.A. Xakimov [6], S.Sh. Yusupov [7], X. Kodirov, I.A. Toshpulatov [8], N. Sadridinova va boshqalar to'qimachilik klasterlari rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha bevosita yoki bilvosita tadqiqotlar olib borgan.

Shunga qaramay, ushbu sohada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, to'qimachilik klasterlarini takomillashtirish hamda to'qimachilik mahsulotlari eksportini optimallashtirish masalalari hali ham qo'shimcha ilmiy izlanishlarni talab qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda asosiy ma'lumotlar to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarining yillik hisobotlari, marketing strategiyalari, so'rovnomalar va intervyular orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili, solishtirma tahlil va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, raqobatbardoshlikka ta'sir qiluvchi marketing vositalari aniqlab baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining investitsion jozibadorligini hamda raqobatbardoshligini oshirish, sohaning eksport salohiyatini kengaytirish va mahalliy to'qimachilik mahsulotlarining xorijiy bozorlarga kirib borishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-son'li Farmoni qabul qilingan.

Mazkur Farmonda tarmoqni yangi sifat bosqichiga olib chiqishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

- Gazlama va trikotaj mato ishlab chiqarish hamda bo'yash hajmini oshirish uchun infratuzilmaviy va moliyaviy sharoitlar yaratish orqali ip-kalavani qayta ishlash darajasini 2027-yil yakuniga qadar bosqichma-bosqich 100 foizga yetkazish;

- Dastlabki bosqichda to'qimachilikka ixtisoslashgan Andijon va Namangan viloyatlaridagi kichik sanoat zonalari hamda Toshkent viloyatidagi industrial texnoparkni (keyingi o'rinlarda – to'qimachilik sanoat zonalari) to'liq infratuzilma bilan ta'minlash, shu jumladan suv tozalash inshootlarini 2024-yil yakuniga qadar qurib bitkazish;

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6908347>

- Ushbu zonalarda gazlama, trikotaj mato va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda bo'yash uchun zarur bino va inshootlarni tadbirkorlarning talab va loyihalari asosida qurib, tayyor holatda bo'lib-bo'lib to'lash yoki ijara asosida taqdim etish imkoniyatini yaratish;

- Respublikani "to'qimachilik xabi"ga aylantirish va kamida xalqaro darajada tan olingan 10 ta mahalliy brendni shakllantirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish, korxonalariga ichki va tashqi bozorlarda mahsulot sotishda amaliy yordam ko'rsatish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 16-yanvardagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6-son² Farmoniga muvofiq, 2025–2027-yillarda tarmoqda qayta ishlash zanjirini rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari quyidagicha belgilangan:

- mahsulotlar eksportini 2025-yilda 4 milliard dollarga, 2026-yilda 5 milliard dollarga va 2027-yilda 7 milliard dollarga yetkazish;

- AQSh va Yevropa davlatlari bozorlariga tayyor mahsulotlar eksportini 500 million dollarga yetkazish;

- ilg'or texnologiyalar va zamonaviy dizaynerlik ishlanmalarini keng joriy etish, xalqaro brendlarni jalb qilish orqali jami eksport tarkibida tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlari ulushini 70 foizga yetkazish;

- ip-kalavani chuqur qayta ishlashni rivojlantirish maqsadida 5 milliard dollar miqdorida xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb qilish.

To'qimachilik tarmog'ida qayta ishlash jarayonlarini chuqurlashtirish uchun qulay moliyaviy shart-sharoitlar yaratish maqsadida belgilangan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan.

2025-yilning 1-mart holatiga ko'ra, Respublikada 56,8 mingta sanoat korxonasi faoliyat yuritmoqda. Ushbu korxonalar asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha quyidagicha taqsimlangan:

- 11,6 mingta korxonalar (ya'ni umumiy sonining 20,5 % i) oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga,

- 8,0 mingtasi (14,1 %) boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishga,

- 5,7 mingtasi (10,1 %) kiyim ishlab chiqarishga,

- 4,6 mingtasi (8,0 %) mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarishga,

- 3,9 mingtasi (6,9 %) mebel ishlab chiqarishga to'g'ri keladi.

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning yanvar-fevral oylarida Respublika korxonalari tomonidan 122,2 trln so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2024-yilning yanvar-fevral oyiga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi 106,0 % ni tashkil etgan.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish taqsimotiga ko'ra, yirik sanoat korxonalari joylashganligi hisobiga Navoiy viloyatida – 23 462,6 ming so'm, Toshkent shahrida – 6 836,0 ming so'm, Toshkent viloyatida – 5 812,4 ming so'm, Andijon viloyatida esa – 3 358,4 ming so'mni tashkil etib, o'rtacha Respublika darajasi ko'rsatkichidan (3 287,2 ming so'm) sezilarli darajada yuqori bo'lganini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, Respublikada aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'ati 103,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, Navoiy viloyatida – 109,2 %, Xorazm viloyatida – 108,8 %, Namangan viloyatida – 106,8 % qayd etilib, Respublika ko'rsatkichidan ancha yuqori natijalar kuzatilgan (1-rasm).

1-rasm. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish yanvar-fevral oylarida [10].

2025-yilning yanvar-fevral oylarida mamlakat sanoat ishlab chiqarishining umumiy tarkibida asosiy ulush ishlab chiqaruvchi sanoat tarmog'iga to'g'ri kelgan bo'lib, bu yo'nalishda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 99,4 trillion so'mni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich umumiy sanoat ishlab chiqarishining 81,3 foiziga teng bo'lib,

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7330228>

sohaga nisbatan ustuvor ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ekspluatatsiya qilish tarmog'ida 11,0 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lib, bu umumiy hajmning 9,0 foiziga teng. Elektr energiyasi, gaz va bug' bilan ta'minlash, shuningdek, havoni konditsiyalash tarmoqlarida 11,1 trillion so'mlik ishlab chiqarish amalga oshirilgan (9,1 %). Suv ta'minoti, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va ularni utilitatsiya qilish xizmatlari esa 0,7 trillion so'm (0,6 %) hajmida bajarilgan [10].

Ishlab chiqaruvchi sanoat tarmog'i ichida oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish eng yirik segmentlardan biri bo'lib, tarmoqning umumiy hajmidagi ulushi 17,5 foizni tashkil etdi. Bu yo'nalish bo'yicha fizik hajm indeksi 2024-yilning shu davriga nisbatan 110,1 foizga yetgan. Kimyo sanoati, shu jumladan, rezina va plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'i esa umumiy ishlab chiqarishning 6,3 foizini tashkil etgan bo'lib, bu yo'nalishdagi fizik hajm o'sish indeksi 109,9 foiz darajasida qayd etilgan.

Ta'kidlash joizki, o'tgan yilning mos davriga nisbatan to'qimachilik sanoati chiqindilari hajmi 27,5 foizga oshgan. Shu bilan birga, oqova suvlarni transportirovka qilish, yo'qotish va ularga ishlov berish xizmatlari ko'lami ham 5,8 foizga ortgan. Axlal o'ralari, tindirgichlar va septik tizimlarini tozalash, bo'shatish hamda utilitatsiya qilish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmida esa 7,7 foizlik o'sish qayd etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda O'zbekistonda innovatsiyalarga asoslangan yuqori texnologik ishlab chiqarishlarni rivojlantirish masalalari keng ko'lamda hal etilmoqda. Katta hajmdagi innovatsion faoliyat ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlash, lokalizatsiya hamda modernizatsiyalash davlat dasturlari asosida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tarmoq fanlarini rivojlantirish, bojxona-tarif siyosatiga mos keluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi mahsulot sifatini oshirishga, tovar bozorida korxonalarining barqarorligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Shu bois, innovatsion yo'l – O'zbekiston yengil sanoatini rivojlantirish faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash, uning raqobatbardoshligini oshirish, chet ellik kompaniyalar, ilmiy va injiniring markazlari bilan hamkorlik doirasini kengaytirishning samarali modeliga aylanmoqda. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotida va jahon mehnat taqsimoti bozorida yengil sanoatning o'rnini va imijini mustahkamlash, tarmoqning investitsion va eksport jozibadorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
2. Бегов Д.М. Эффективность формирования регионального хлопково-текстильного кластера (на материалах Согдийской области). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Душанбе, 2020.
3. Вагизова В.И. Кластеризация как инновационная форма диверсификации хозяйственных систем и фактор повышения конкурентоспособности экономики Татарстана. // Проблемы современной экономики, 2009.
4. Бутузова Л.Л. Формирование производственно-инновационных кластеров промышленных предприятий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Boltabayev M.R. O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoati eksport imkoniyatlarini rivojlantirishda marketing strategiyasi: doktorlik dissertatsiyasi. – T.: TDIU, 2005. – 242 b.
5. Xakimov Z.A. Yengil sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini marketing strategiyalari asosida oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2017. – 141 b.;
6. Yusupov S.Sh. Kuchli raqobat sharoitida O'zbekiston to'qimachilik sanoati korxonalarini rivojlantirish strategiyalari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2018. – 144 b.;
7. Toshpulatov I.A. To'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish tizimini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: TDIU, 2019. – 137 b.
8. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/22/textile>.
9. https://stat.uz/img/sanoat-kril-20_03_2025-y__p61840.pdf.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100